

РОЛИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Тоқсанбаева Айжамал Манғытбай қызы

Студентка 2 курса юридического факультета КГУ, "Юриспруденция"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529202>

Аннотация. В данной статье обсуждается потенциал узбекских женщин в период независимости, их свобода работать в любой сфере и их место в обществе.

Ключевые слова: народного образования, независимость, современная женщина, общественное мнение, экономической и социальной защиты женщин, общества.

ROLE OF WOMEN OF UZBEKISTAN IN SOCIAL AND POLITICAL LIFE OF SOCIETY

Abstract: This article discusses the potential of Uzbek women during the period of independence, their freedom to work in any field and their place in society.

Keywords: public education, independence, modern woman, public opinion, economic and social protection of women, society

По словам президента Узбекистана Мирзиёева, –“Женщины составляют более 87% консультантов по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания в махаллях. Всего же в Узбекистане насчитывается около 9700 махаллей.

Узбекские женщины считают Международный женский день поводом отметить свою возрастающую роль во всех сферах жизни. На сегодняшний день женщины составляют от 36 до 50% членов политических партий и занимают большее, чем мужчины, количество должностей в некоторых ведомствах, таких как Министерство здравоохранения и Министерство народного образования, согласно данным узбекского Комитета Женщин.

В целом, согласно данным комитета, количество женщин в органах государственной власти увеличилось с 3,4% в 2005 году до 17,1% в 2016 году. Согласно результатам опроса, проведенного ташкентским государственным центром «Общественное мнение» 30 декабря, более 70% женщин-респондентов выразили уверенность в том, что в будущем их роль в государственном и общественном строительстве возрастет.

С первых дней независимости Узбекистана сильная социальная политика является одной из пяти основных принципов, предложенных Главой нашего государства, на которых строится процесс реформирования всех сфер жизни страны и общества. Основным содержанием ее является защита прав и интересов человека, рост уровня жизни народа, обеспечение занятости населения и повышение трудовой мотивации граждан. В рамках реализации социально-экономической политики особое внимание уделяется вопросам правовой, экономической и социальной защиты женщин, создания для них необходимых условий для дальнейшего повышения их роли в обществе. Стоит отметить, что защита прав и интересов женщин в Узбекистане возведена в ранг государственной политики. Она направлена на утверждение принципа равных прав и свобод, создание равных возможностей для всех, независимо от пола. И воспользоваться ими в полной мере может каждая женщина, чувствуя в себе силы, энергию и знания, которые она может использовать как для гармонического развития личности, так и во имя процветания страны.

В Узбекистане трудовые права женщин реализуется через использование механизмов социального партнерства и общественного контроля. Профсоюзы являются самой крупной общественной организацией, которым предоставлено право, внедрять эти механизмы в каждом трудовом коллективе. В реалиях нового времени, профсоюз меняет стиль и методы работы в отношении женщин и направляет свою деятельность на усиление их

социальной защиты. Для этого создана работоспособная правовая база в сфере труда и социальных отношений.

Повышение социально-политической активности женщин, укрепление их роли в правительстве и обществе, обеспечение занятости женщин, выпускников профессиональных колледжей, их широкое участие в предпринимательстве и дальнейшее укрепление основ семьи, изложены в качестве приоритетных задач в Стратегии действий на 2017-2021 годы. Расширение роли женщин в государственном управлении также является ключевым элементом национальной цели устойчивого развития № 5. 20 октября 2018 года правительство Узбекистана приняло постановление «О мерах по реализации национальных целей и задач на местах» устойчивого развития на период до 2030 года». Задача 5.5. предусматривает, что необходимо «обеспечить полное и эффективное участие женщин и равные возможности для них чтобы вести на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни».

«Наличие критической массы женщин на руководящих должностях имеет позитивный характер развития общества во всех странах. Так, мировая практика показывает, что увеличение представленности женщин в государственной администрации приводит к тому, что законодательство разрабатывается с учетом гендерных факторов, участие женщин в политике предполагает, что ежедневные проблемы женщин также начинают расти в парламентских дебатах. Таким образом, увеличение представленности женщин в государственном управлении может улучшить защиту интересов женщин», – отметила Хелена Фрейзер, Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане.

«В стране проводится масштабная работа по повышению общественно-политической активности женщин, проявлению их таланта и способностей в различных областях, обеспечению строгого соблюдения их прав и законных интересов, а также укреплению института семья», – подчеркнула Танзила

Нарбаева, Заместитель премьер-министра, Председатель Комитета женщин Узбекистана.

После панельных дискуссий участники конференции договорились разработать стратегию по увеличению числа женщин в отраслях, где их участие незначительно или полностью отсутствует. Участники конференции также признали необходимость разработки комплекса мер по созданию рабочих мест для девочек и женщин-инвалидов, изучению опыта в области развития предпринимательства, художественного, научного, технического и национального творчества среди женщин, обсуждения партнерских отношений и подписания меморандумов между Комитетом женщин Узбекистана и основными организациями правительства и неправительственных организаций, занимающимися проблемами женщин в Центральной Азии и других развитых странах, бывших в центре внимания конференции.

Международная конференция была организована Комитетом женщин Узбекистана в партнерстве с Сенатом и Законодательной палатой Олий Мажлиса, Министерством иностранных дел Республики Узбекистан, Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества, Федерацией профсоюзов Узбекистана, Национальная ассоциация электронных средств массовой информации Республики Узбекистан и Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана, Программой развития ООН в Узбекистане, Представительством Фонда Ф. Эберта (Германия) в Узбекистане, координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, офисами ЮНИСЕФ и ЮНФПА в Узбекистане в качестве международных партнеров.

Список использованных источников:

1. Ш. Мирзиёев. Роль женщины в узбекском обществе возрастает. Женщины-военнослужащие армии Узбекистана принимают

- поздравления по случаю празднования Международного женского дня 8 марта. 21 мар. 2017 г. [1].
2. В Узбекистане трудовые права женщин реализуется через использование механизмов социального партнерства и общественного контроля. 25 мар. 2018 г. kasaba.uz › Главная › Совет женщин СФПУз [2].
 3. Повышение социально-политической активности женщин, укрепление их роли в правительстве и обществе, обеспечение решений в политической, экономической и общественной жизни» Узбекистана, Программой развития ООН в Узбекистане, Центры глобальной политики. 15 нояб. 2018 г. www.uz.undp.org ›... › Пресс-центр › Новости [3].
 4. Очилова, Н. Р. Структура образа жизни молодежи Узбекистана на современном этапе развития / Н. Р. Очилова, М. М. Мамасалиев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 5 (109). — С. 587-588. — URL: <https://moluch.ru/archive/109/26479/> (дата обращения: 19.10.2020).
 5. Mamasaliev, M. M., & Elboeva, S. B. (2019). Religious-philosophical doctrines of Sarvepalli Radhakrishnan. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (79), 339-342. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-11-79-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.11.79.71>
 6. Central.asia-news.com › 2017/03/21 › feature-02